

Carine Burkhardt Bossi und Christina Koch Gerber

Masterstudiengänge im Frühbereich

Zusammenfassung

In diesem Überblicksartikel stellen die Autorinnen die verschiedenen in der Schweiz zur Verfügung stehenden und unterschiedlich ausgerichteten Studiengangangebote im Bereich der frühen Kindheit vor und möchten damit zur Klärung dieses etwas unübersichtlichen Gesamtangebots beitragen

Résumé

Dans le présent article, les auteurs proposent un aperçu des différentes filières d'études dans le domaine de la petite enfance et de leurs diverses orientations. Elles souhaitent ainsi contribuer à clarifier l'ensemble quelque-peu confus des offres existant dans le domaine.

Einleitung

Durch die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erfährt aktuell das Thema frühe Kindheit oder frühe Förderung sowohl politisch als auch im Bereich der Forschung eine verstärkte Aufmerksamkeit. Insgesamt ist ein hoher Bedarf an Professionalisierung der Aus- und Weiterbildung im Frühbereich feststellbar. Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen in Deutschland und der Schweiz reagieren mit neuen BA-Studiengängen zur Frühförderung. Mit dieser einsetzenden Ausbildung von Fachpersonen für den Bereich der frühen Kindheit oder frühen Förderung auf Hochschulniveau steigt auch der Bedarf an forschungsorientierten MA-Studiengängen (und somit auch an gesichertem Wissen).

Folgende Angebote, die sich auf Kinder und ihr Umfeld beziehen, sind entstanden:

Der *Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung* wird sowohl in Basel (www.fhnw.ch/ph/isp/master-sonderpaedagogik) als auch in Zürich (www.hfh.ch/heilpaedagogische-frueherziehung/) angeboten.

Die Vorgaben der EDK sind die gleichen. Die Umsetzung bezüglich inhaltlicher Gewichtung, Struktur und Umfang geschieht unterschiedlich. So kann der Studiengang in Basel mit einem Umfang von 110 ECTS (Kredit-Punkte des ECTS European Credit Transfer Systems) als Vollzeit- oder Teilzeitstudium gewählt werden, derjenige in Zürich als berufsbegleitendes Studium in 5 Semestern im Umfang von 90 ECTS.

Der *Masterstudiengang Frühe Kindheit* wird gemeinsam von der PH Thurgau und der Universität Konstanz angeboten. Dieser Spezialisierungsmaster ist ausgerichtet auf das Lebensalter 0- bis 5-Jährige. Es handelt sich um ein Vollzeit-Studium im Umfang von 120 ECTS (www.phtg.ch/weiterbildung/master-fruehe-kindheit/). Einen ähnlichen Studiengang bietet die Universität Fribourg an. Der *Masterstudiengang Frühkindliche Bildung und pädagogische Beratung* umfasst 90 ECTS und fokussiert Kinder zwischen 0 und 8 Jahren. Studierende mit BA-Abschluss einer Pädagogischen Hochschule sind nur über ein Anpassungsprogramm zum Studium zugelassen (www.unifr.ch/pedg/). Zudem bieten die Pädagogische

Hochschule St. Gallen und die Pädagogische Hochschule Weingarten einen Masterstudiengang *Frühkindliche Bildung in Forschung und Praxis* an. Dieser Studiengang umfasst 120 ECTS und bezieht sich hauptsächlich auf die Elementar- und Primarbildung von Kindern im Alter von 3 bis 10 Jahren (www.phsg.ch).

Konkurrenz oder Ergänzung?

Die ähnlichen Bezeichnungen haben in der Gesellschaft, wie auch im Berufsfeld Verwirrung ausgelöst. Die Begriffe frühe Kindheit und frühe Förderung decken ein breites Feld ab und die Fokussierung der Altersspanne variiert in den Angeboten stark.

Um Unterschiede der beiden Studiengänge – *Frühe Kindheit* (PHTG und Uni KN) und *Heilpädagogische Früherziehung* (HfH Zürich) – zu klären, werden im Folgenden diese näher betrachtet. Die beiden Angebote unterscheiden sich besonders in der Ausrichtung auf die spätere Berufstätigkeit: Fachpersonen mit einem Master Frühe Kindheit sind vor allem in der Aus- und Weiterbildung, in der Konzeptarbeit und in der Forschung oder der Beratung tätig, Fachpersonen mit einem Master in Heilpädagogischer Früherziehung finden Anstellung direkt in der praktischen Tätigkeit mit Kindern mit einem besonderen Förderbedarf und ihrer Familien. Weder Konkurrenz, noch Widerspruch liegen in der Konzeption beider Studiengänge. Sicher jedoch bestehen verschiedenste Schnitt-Themen. Die vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen gemeinsam und ergänzend zu nutzen wird nicht nur angestrebt, sondern vielmehr aktiv initiiert und bereits gelebt.

Masterstudiengang Frühe Kindheit – Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) und Universität Konstanz (Uni KN)

Der neue interdisziplinäre Spezialisierungsmaster ist ausgerichtet auf das Lebensalter 0- bis 5-Jährige und wird von der PHTG und der Uni KN in Zusammenarbeit mit dem Marie Meierhofer Institut für das Kind in Zürich und der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Ulm angeboten mit dem Ziel, bei den Studierenden hohes wissenschaftliches Wissen und gleichzeitig praxisrelevante Kompetenzen mit folgenden Schwerpunkten zu entwickeln:

- Fachspezifische Forschungsmethoden
- Frühe Entwicklung
- Förderungs- und Betreuungsansätze

Die Studierenden erwerben in diesem interdisziplinären und fächerübergreifenden Studiengang Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten und in der Diagnostik. Sie erlangen Handlungskompetenz im Umgang mit dem Kind und dessen Umfeld. Die Studierenden können durch die Projekte und Hauptseminare sowie der Wahl der Seminare aus dem Ergänzungsbereich und durch das achtwöchige Praktikum individuelle Profile entwickeln. Der Fokus kann auf motorische Entwicklung und Förderung, Sozioemotionale Kompetenzen in der frühen Kindheit oder auf frühe Hilfen gesetzt werden. Das letzte Semester ist für die Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung reserviert. Mit dem Studiengang Frühe Kindheit ist das Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit eng verknüpft (www.fruehekindheit.ch). Zukünftige Forschungsthemen können durch Studierende des Masterstudiengangs bearbeitet und publiziert werden. Dadurch sollen Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis gebaut werden, in dem die nötige «Übersetzungsarbeit» geleistet wird.

Das Vollzeit-Studium umfasst vier Semester und 120 ECTS-Punkte und wird mit einem Master of Arts «Frühe Kindheit» der beiden Trägerhochschulen abgeschlossen. Den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen steht die Tür für eine mögliche Promotion offen.

Zum Studium werden Interessierte mit folgenden Abschlüssen zugelassen:

- BA-Abschluss einer Universität oder Fachhochschule in einem für die frühe Kindheit relevanten Studienbereich: Psychologie, Pädagogik, Erziehungswissenschaften, Sportwissenschaften etc.
- BA-Abschluss einer Pädagogischen Hochschule

Mögliche künftige Berufsfelder der Absolventinnen und Absolventen sind Lehraufgaben in der Aus- und Weiterbildung, Programm- und Konzeptentwicklung, Forschung sowie Institutions- und Politikberatung im Arbeitsgebiet der frühen Kindheit.

Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich

Die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) gibt es seit rund 40 Jahren in der Schweiz.

Sie hat den Auftrag Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung im familiären Kontext zu fördern und zu begleiten¹.

Seit dem Studienjahr 2009/2010 wird an der HfH Zürich ein Masterstudiengang in Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung angeboten. Das Studium wurde gemäss den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) konzipiert. Zudem basiert es auf den Vorgaben von Bologna (Richtlinien für einen einheitlichen europäischen Hochschulraum).

Ab dem Studienjahr 2012 umfasst der Studiengang Sonderpädagogik einheitlich mit beiden Vertiefungsrichtungen (Schulische Heilpädagogik und Heilpädagogische Früherziehung) 90 ECTS. Für die Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung besteht ein berufsbegleitendes Curriculum im Rahmen von 5 Semestern (incl. 7 Studienwochen, Praktika und Masterthese).

Die Ausbildungsinhalte bestehen aus sonderpädagogischen Modulen (Heilpädagogische Grundlagen, Förderdiagnostik, Forschung, Neurowissenschaften, Beratung, Schwerpunkte der Heilpädagogik) und aus Modulen der Heilpädagogischen Früherziehung (Module zu den Entwicklungs- und Förderbereichen Kognition/Wahrnehmung/Sprache/Motorik/Spiel/sozial-emotionale Entwicklung und Module zur Förderplanung, Methodik und Diagnostik sowie der Begleitung und Beratung von Familien, Familien in Risikosituationen, Migrationsfamilien etc.). Das Praxisprojekt und die Masterthese entsprechen den Vorlagen der Sonderpädagogik und werden auf die Praxis- und Forschungssituation der HFE angepasst.

¹ Vgl. Einheitliche Terminologie vom 25. Oktober 2007 für den Bereich der Sonderpädagogik. EDK, S. 3.

Eckdaten der Studiengänge im Vergleich

	Masterstudiengang Frühe Kindheit	Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung (HFE)
Abschluss	Master of Arts «Frühe Kindheit» der PHTG und der Uni Konstanz	Master of Arts Hochschule für Heilpädagogik in Special Needs Education
Institutionell	PHTG (CH) und Universität Konstanz (D)	HfH (CH)
Zielstellung Lebensbereich	0–5 Jahre	Kinder: 0–7 Jahre Elternbegleitung
Zielgruppe	Absolvent/-innen BA-Studiengängen von einer Universität, Pädagogischen Hochschule oder Fachhochschule mit Bezug zur frühen Kindheit	Absolvent/-innen mit Lehrdiplom auf Kindergartenstufe / Grund-stufe / Primarstufe Diplom / BA in Logopädie Diplom / BA in Psychomotoriktherapie Diplom / BA / MA: Sonderpädagogik, Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik, Psychologie, klinische Heilpädagogik, Ergotherapie, Physiotherapie
Schwerpunkte	Ein besonderes Charakteristikum ist die Kooperation zwischen einer Universität und einer Pädagogischen Hochschule: Zusammenführung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Praxiswissen sowie Projektentwicklung im Feld von Bildung und Betreuung. Der interdisziplinär konzipierte Studiengang orientiert sich am aktuellen internationalen Forschungsstand. Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit (www.fruehekindheit.ch)	Vertiefung und Erweiterung des bereits erworbenen Wissens in den Bereichen der kindlichen Entwicklung, Diagnostik und Förderung. Begleitung und Beratung der Eltern von Kindern mit Entwicklungs-auffälligkeiten und/ oder in Risikokonstellationen. Interdisziplinäre Arbeitsweise. Verbindung Praxis HFE und heilpädagogische Forschungsthemen.
Berufsfelder für Absolvent/-innen	Lehre Programm- und Konzeptentwicklung Institutions- und Politikberatung Wissenschaftliche Tätigkeit	Heilpädagogische Dienste Freiberufliche Tätigkeit als HFE
Ausbildungsstruktur	Vollzeitstudium mit Präsenzverpflichtung mittwochs, donnerstags und freitags Berufserfahrung wird vorausgesetzt resp. muss im Rahmen eines Praktikums (mindestens 2 Monate) erworben werden	nur berufsbegleitendes Studium 1 Tag pro Woche Kontaktstudium an der HfH 7 Studienwochen 2 Praktika
Studienbeginn	Oktober 2013	September 2012, September 2013
Studiendauer	4 Semester (120 ECTS)	5 Semester (90 ECTS), HfH
Studiengebühren	CHF 900 pro Semester	CHF 750 pro Semester, HfH

Zum Studium werden Interessierte mit folgenden Abschlüssen zugelassen:

- Lehrdiplom auf Kindergartenstufe/
Grundstufe/Primarstufe
- Diplom/BA in Logopädie
- Diplom/BA in Psychomotoriktherapie
- Diplom/BA in einem verwandten Studienbereich: Sonderpädagogik, Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik, Psychologie, klinische Heilpädagogik, Ergotherapie, Physiotherapie
- Master Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher werden für spezielle, individualisierte Förderung im direkten familiären Umfeld, sowie entsprechende Familieninterventionen ausgebildet. Dies beinhaltet auch die Arbeit mit neuen Zielgruppen: Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil, extrem frühgeborene Kinder, Kinder aus Familien mit psychosozialen Unterstützungsbedarf und Kinder mit unspezifischen Entwicklungsrückständen.

Fachleute der HFE sind in ambulanten und stationären Frühberatungsdiensten tätig und können mit ihrem Kompetenzprofil auch beratende Funktionen in anderen Einrichtungen ausüben.

Der Studiengang schliesst mit einem «Master of Arts Hochschule für Heilpädagogik in Special Needs Education» ab.

Interessierte, welche nach diesem Abschluss auf Universitätsebene promovieren möchten, steht diese Möglichkeit offen (Ergänzungsleistungen können von den Universitäten verlangt werden).

Carine Burkhardt Bossi
Studiengangsleiterin Master
Frühe Kindheit
Pädagogische Hochschule
Thurgau
Prorektorat Weiterbildung und
Dienstleistungen
carine.burkhardt@phtg.ch

Christina Koch
Leiterin Vertiefungs-
richtung Heilpädagogische
Früherziehung
Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
christina.koch@hfh.ch

